

**МОВНО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ НОВЕЛИ
ШТЕФАНА ЦВАЙГА**

Бойчук Н. В. (Івано-Франківськ, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-6555-0404>

ABSTRACT. This article deals with the artistic originality of Stefan Zweig's short stories. Particular attention is paid to the author's psychological short stories, in which the writer explores the types of characters and the depth of psychology of his characters. The purpose of the study is to analyse the linguistic and stylistic features of Stefan Zweig's psychological short stories such as «Amok», «A Passionate Secret», «A Stranger's Letter», «Fear», «Confusion of Feelings».

The study focuses on the linguistic and stylistic techniques and devices of Zweig's short stories that help to describe the inner world of the characters more deeply, and, consequently, to create emotional and sensual psychological portraits of the characters, to reveal their feelings, thoughts, fears and hopes. Separately, the article examines the techniques of psychological analysis, which is one of the most important tools in revealing the inner world of a person. It is emphasized that it is important for a writer to delve into the subconscious in order to depict complex internal processes that are usually not subject to rational control from the outside.

The specific abstracts demonstrate Stefan Zweig's ability to see beauty in everyday things, to reveal the hidden meaning in simple life moments, which makes them aesthetically appealing to the reader. Most of the writer's short stories are imbued with melancholy, romanticism and tragedy, and these features make the writer's style light and sensual. Among other psychological techniques, Stefan Zweig focuses on detailed descriptions of the characters' appearance, objects that surround them, and external events, which allows the author to make his characters closer and more understandable to the reader.

An important component of the research is the study of techniques that form Zweig's unique writing style. To create an expressive figurative world around his characters, the writer carefully selects phrases, fills them with similes, metaphors, epithets, and allegories. Moreover, the short stories often contain repetitions, antitheses, and silences which add imagery and expressiveness to the stories.

KEYWORDS: psychological short story, psychologism, internal conflict, internal dialogue, artistic devices, lyrical techniques.

Психологічна новела як жанр в австрійській літературі на початку 20-го століття мала вагоме значення для розвитку європейської новелістики. Серед найбільш яскравих і відомих представників, які виявили хист у цьому жанрі, є австрійський письменник Штефан Цвайг. Однією з найбільш помітних рис новелістики Ш. Цвайга є психологічний аналіз, за допомогою якого автор розкриває внутрішній світ персонажів, мотиви їхніх учинків, страхи та пристрасті. Це дозволяє читачеві глибше зрозуміти моральні та емоційні аспекти поведінки персонажів, відчувати внутрішні конфлікти, які вони переживають за певних обставин. Письменник проникає в психо-емоційний стан людини, а саме у сферу підсвідомого, при цьому прагне відобразити внутрішні процеси в усіх їхніх проявах, суперечностях та заплутаних ситуаціях, які не підвладні контролю людського розуму. У полі зору автора – не просто характери, а темпераменти, він показує сам психологічний процес, еволюцію думок і почуттів. Задля цього письменник використовує широку палітру лінгвостилістичних засобів, з поміж них епітети, метафори, перифрази, стійкі звороти, як це можна спостерігати, до прикладу, у новелі «Amokläufer» («Амок»):

«Sie hatte eine Art, hochmütig und kalt zu sein, die mich rasend machte – mich hatten immer schon Frauen in der Faust, die herrlich und frech waren, aber diese bog mich zusammen, dass mir die Knochen brachen. Ich tat, was sie wollte, ich – nun, warum soll ich's nicht sagen, es sind sieben Jahre her – ich tat für sie einen Griff in die Spitalkasse, und als die Sache aufflog, war der Teufel los» (Zweig, 1986, p. 190).

У цьому ж творі Ш. Цвайг часто використовує такий прийом психологізму, як замовчування (апосіопеза), який проявляється через незавершені фрази, обірвані та повторювані, що також підсилює емоційність оповіді:

«Sie haben... Sie haben... mein Herr... da drinnen eine merkwürdige Szene gesehen... verzeihen Sie... verzeihen Sie, wenn ich noch einmal davon rede... aber sie musste Ihnen merkwürdig sein... und ich seh lächerlich ... diese Frau ... es ist nämlich ... [...] Diese Frau ... es ist nämlich meine Frau» (Zweig, 1986, p. 208–210).

Для передачі почуттів героїв автор нерідко вдається до засобів контрасту. До прикладу, палким переживанням персонажів суперечить або побутове середовище, або безпристрасно зображена атмосфера, яка їх оточує. Тож зовнішній вигляд слугує ціллю для відображення внутрішнього стану героя.

Щоб створити виразний образний світ, Ш. Цвайг ретельно добирає метафори. Частота вживання метафори у творах Ш. Цвайга зумовлена психологічною напруженістю сюжетів та авторською інтенцією репрезентувати багатство внутрішнього життя персонажів. Домінуючим типом метафори в новелах письменника є антропоморфна метафора, превалювання якої полягає в психологічній релевантності людських вчинків, які впливають на реальність людського життя. Наприклад, в одному з епізодів новели «Пекуча таємниця» головний герой Едгар проживає сумніви та страхи щодо того, чи він правильно розтлумачив прохання барона, який тільки й вдавав, що потоваришував із юнаком, а насправді хотів ближче познайомитися з його матір'ю і, врешті, не прийшов на зустріч із ним. У цій частині тексту страх представлено персоніфіковано, і тут уособлення як різновид метафори має прагматичну функцію (*Angst quälte ihn*). Адже страх може завдати людині мук, може забрати сон і спокій, морально виснажити.

Яскравим є й інший приклад, який ілюструє персоніфікацію страху та його вплив на психіку людини. Едгар, який змушений був втекти від матері до родичів в інше місто, опісля переживає страх, який важко пояснити (майже тваринний страх): *«Mit einem Male befiel ihn eine tierische Angst, und er lief weite, ohne zu wissen wohin»* (Zweig, 1927, p. 56]. У цьому уривку страх ототожнюється з діями

агресивної людини, дитиною оволодів страх, який і змусив його втікати світ за очі. Страх матері Едгара, Матільди, теж зображений яскраво, метафорично: «*Die grausam brennende Angst jagte sie...*» (Zweig, 1927, p. 17). Жінка боїться барона, який домагається її прихильності, і цей страх, як мисливець, переслідує її, тому вона панікує.

Поряд із метафорами, які є художньо-емоційним ресурсом ідіолекту автора, Ш. Цвайг часто вживає епітети для посилення прагматичного ефекту. Уведення їх у текст покликане передати читачу атмосферу емоційної напруги, гостроту внутрішніх відчуттів персонажів. До прикладу, у цій же новелі «Пекуча таємниця» оцінний епітет «*stürmisch*» («панічний») («*...Ihn befahl eine stürmische Angst*») градує емоцію страху, яка межує в контексті з емоцією жаху. Означення «*stürmisch*» виконує оцінну функцію, яскраво та образно характеризує страх та викликає в свідомості читача асоціацію з бурєю.

Важливою стильовою особливістю новелістики Цвайга є деталізований опис. За допомогою окремих деталей Ш. Цвайг акцентує увагу читача на предметах, які оточують персонажів. Так, у новелі «Лист незнайомки», описуючи апартаменти, меблі, книги, різні дрібниці, які ми бачимо в кімнаті молодого чоловіка, автор підкреслює життєрадісний та добродушний характер дівчини, її захоплення освіченістю та інтелігентністю юнака, а заразом її надзвичайно спраглий до знань розум та бажання бачити в людях лише хороше: «*Nun trug man einzeln kleinere Sachen hinauf: ... es gab da indische Götzen, italienische Skulpturen, ganz grelle große Bilder und dann zum Schluss kamen Bücher, so viele und so schöne, wie ich nie für möglich gehalten.... Es waren französische, englische darunter und manche in Sprachen, die ich nicht verstand...*».

Письменник часто детально описує зовнішність персонажів – колір волосся, форму обличчя, стиль одягу, підкреслюючи особливості їхнього характеру та внутрішній світ. Це робить героїв більш живими та зрозумілими для сприйняття читача. Наприклад, у новелі «24 години з життя жінки» («*24 Stunden aus dem Leben einer Frau*») автор змальовує зовнішній вигляд юнака, демонструючи материнську турботу немолодої жінки та її страх за долю хлопця.

Пані К. надзвичайно горда та радісна, знаючи, що змогла врятувати йому життя. Вона вдивляється в його по-дитячому молоде обличчя й намагається знайти ту внутрішню чистоту думок та ясний розум, який не дасть йому знову скоїти щось лихе: «...*Dieser junge Mann hatte ein ganz anderes, völlig kindisches, knabenhaftes Gesicht, das vor Klarheit und Reinheit strahlte. Die Lippen, die gestern gebissen und geballt wurden waren sanft träumerisch geöffnet und lächelten fast...*» (Zweig, 1988, p. 78).

Окрім деталізації описів, автор концентрує свою увагу на окремих нюансах у діалогах та внутрішніх монологів персонажів. Він ретельно добирає слова та вирази, передаючи точну атмосферу подій, вчинків та емоцій героїв. У новелі «Сум'яття почуттів» (*Verwirrung der Gefühle*) письменник глибоко та емоційно-чуттєво описує юнака після виснажливих схоластичних занять в університеті, який наче вирвався на волю та вдихнув смак давно знайомого міста. Хлопець порівнює себе з містом, яке набуває чоловічої сили, випромінює зовсім новий для нього електричний блиск; письменник описує своє захоплення Берліном того часу, атмосферу великого мегаполісу з його вулицями, озерами, запахами, місцем сповненим теплом людської натури: «...*Sobald ich von der mühsam ertragenen Lehrstunde hinaustrat in die Straße der Stadt, jenes Berlin von damals, das ganz überrascht von seinem eigenen Wachstum, strotzend von einer allzu plötzlich aufgeschossenen Männlichkeit, aus allen Steinen und Straßen Elektrizität vorsprühte und ein hitzig pulsierendes Tempo jedem unwiderstehlich aufnötigte, das mit seiner raffender Gier dem Rausch meiner eigenen, eben erst bemerkten Männlichkeit höchst ähnlich war. ... Beide, die Stadt und ich junger ausfahrender Bursche, vibrierten wir wie ein Dynamo von Unruhe und Ungeduld*» (Zweig, 1988, p. 123).

Отож, твори Ш. Цвайга вражають глибиною переживань і майстерним володінням мовою. Автор широко використовує епітети, стійкі звороти, риторичні наголоси, повтори, замовчування, мета яких підсилити емоційність оповіді, глибше передати почуття та переживання персонажів.

REFERENCES

Zweig, S. (1982). *Die Welt von gestern. Erinnerungen eines Europäers*. Frankfurt am Main : Fischer.

Zweig, S. (2010). *Letter from a Stranger: short stories/translated from German*; prev. D. V. Zatonskyi. Kharkiv : Folio.

Zweig, S. (1988). *Leporella. Novellen*. Aufbau-Verlag Berlin und Weimar.

Zweig, S. (1986). *Novellen. Der Amokläufer*. Aufbau-Verlag Berlin und Weimar – Band II.

Zweig, S. (1927). *Verwirrung der Gefühle. Drei Novellen* (Vier und zwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau. Untergang des Herzens. Verwirrung der Gefühle) Leipzig : Insel-Verlag.